

Makalah Ilmiah Populer

Analisis Komparatif Efektivitas Material Penahan Radiasi (Kayu, Bata Putih, Bata Merah, Beton, dan Timbal) terhadap Radiasi Gamma Cs-137 dan Co-60

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Gracia Marchella Br.Hutabarat / Elektronika Instrumentasi / 022200016

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Imam Kambali

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

Analisis Komparatif Efektivitas Material Penahan Radiasi (Kayu, Bata Putih, Bata Merah, Beton, dan Timbal) terhadap Radiasi Gamma Cs-137 dan Co-60

Disusun oleh
Gracia Marchella Br.Hutabarat / Elektronika Instrumentasi / 022200016

Tanggal Pembuatan: 25 Juni 2025 – 16 Juli 2025

Telah diperiksa dan disetujui pada:
17 Juli 2025

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Imam Kambali
NIP. 198005052002121005

EFEKTIVITAS MATERIAL PENAHAN RADIASI (KAYU, BATA PUTIH, BATA MERAH, BETON, DAN TIMBAL) TERHADAP RADIASI GAMMA CS-137 DAN CO-60

COMPARATIVE ANALYSIS OF RADIATION SHIELDING EFFECTIVENESS OF MATERIALS (WOOD, WHITE BRICK, RED BRICK, CONCRETE, AND LEAD) AGAINST CS-137 AND CO-60 GAMMA RADIATION

Gracia Marchella Br.Hutabarat

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – BRIN
Jl. Babarsari Kotak Pos 6101/YKBB Yogyakarta 55281
E-mail:graciahutabarat03@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS KOMPARATIF EFEKTIVITAS MATERIAL PENAHAN RADIASI (KAYU, BATA PUTIH, BATA MERAH, BETON, DAN TIMBAL) TERHADAP RADIASI GAMMA CS-137 DAN CO-60. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas berbagai material penahan radiasi umum, meliputi kayu, bata putih, bata merah, beton, dan timbal, dalam mereduksi radiasi gamma dari sumber Cesium-137 (energi 0.662 MeV) dan Kobalt-60 (energi 1.17 MeV dan 1.33 MeV). Metode eksperimen diterapkan dengan menempatkan surveymeter Ranger pada jarak tetap 50 cm dari sumber radioaktif, kemudian mengukur laju dosis radiasi yang ditransmisikan setelah melewati variasi ketebalan setiap material. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif untuk menentukan koefisien atenuasi linier (μ), dan Half-Value Layer (HVL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas atenuasi material berbanding terbalik dengan nilai HVL-nya; Timbal (HVL Cs-137: 0.87 cm; HVL Co-60: 1.23 cm) terbukti menjadi material paling efektif, diikuti secara berurutan oleh Beton, Bata Merah, Bata Putih, dan Kayu (HVL Cs-137: 17.33 cm; HVL Co-60: 24.32 cm). Observasi juga mengkonfirmasi bahwa peningkatan ketebalan material secara signifikan mengurangi laju dosis radiasi secara eksponensial. Selain itu, radiasi gamma Co-60 yang berenergi lebih tinggi secara konsisten memerlukan ketebalan perisai yang lebih besar untuk atenuasi yang setara dibandingkan dengan radiasi Cs-137. Studi ini memberikan data empiris yang krusial sebagai panduan dalam desain proteksi radiasi yang efisien untuk berbagai aplikasi.

Kata kunci: Radiasi Gamma, Atenuasi, Material Penahan, HVL, Cs-137, Co-60, Proteksi Radiasi.

ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS OF RADIATION SHIELDING EFFECTIVENESS OF MATERIALS (WOOD, WHITE BRICK, RED BRICK, CONCRETE, AND LEAD) AGAINST CS-137 AND CO-60 GAMMA RADIATION. This study aims to analyze and compare the effectiveness of various common radiation shielding materials, including wood, white brick, red brick, concrete, and lead, in attenuating gamma radiation from Cesium-137 (0.662 MeV) and Cobalt-60 (1.17 MeV, 1.33 MeV) sources. An experimental method was employed by positioning a Ranger surveymeter at a fixed distance of 50 cm from the radioactive source, then measuring the transmitted radiation dose rates for various thicknesses of each material. The collected data were quantitatively analyzed to determine the linear attenuation coefficient (μ), Half-Value Layer (HVL), and Tenth-Value Layer (TVL). The results indicate that the material's attenuation effectiveness is inversely proportional to its HVL values; Lead (HVL Cs-137: 0.87 cm; HVL Co-60: 1.23 cm) proved to be the most effective material, followed sequentially by Concrete, Red Brick, White Brick, and Wood (HVL Cs-137: 17.33 cm; HVL Co-60: 24.32 cm). Observations also confirmed that increasing material thickness significantly reduced radiation dose rates exponentially. Furthermore, higher-energy Co-60 gamma radiation consistently required greater shielding thickness for equivalent attenuation compared to Cs-137 radiation. This study provides crucial empirical data to guide efficient radiation protection design for various applications.

Keywords: Gamma Radiation, Attenuation, Shielding Material, HVL, Cs-137, Co-60, Radiation Protection.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi nuklir dan radiasi telah meluas ke berbagai sektor kehidupan modern, mencakup aplikasi dalam bidang medis untuk diagnostik dan terapi, industri untuk sterilisasi peralatan dan pengujian non-destruktif, hingga penelitian ilmiah dan pembangkitan energi. Meskipun membawa kemajuan dan manfaat yang signifikan, paparan radiasi pengion, khususnya radiasi gamma yang memiliki daya tembus tinggi, dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan [1]. Oleh karena itu, prinsip proteksi radiasi yang ketat, termasuk menjaga paparan serendah mungkin yang dapat dicapai secara wajar (*As Low As Reasonably Achievable* - ALARA), menjadi sangat esensial dalam setiap aplikasi radiasi [2]. Salah satu metode fundamental dalam proteksi radiasi adalah perisai (*shielding*), yaitu penggunaan material tertentu untuk mengurangi intensitas radiasi yang ditransmisikan [3].

Dua isotop radioaktif yang sangat umum digunakan dalam berbagai aplikasi radiasi adalah Cesium-137 (Cs-137) dan Kobalt-60 (Co-60). Cs-137, sebagai produk fisi dari reaktor nuklir, memancarkan sinar gamma dengan energi utama 0.662 MeV. Sementara itu, Co-60 adalah radionuklida buatan yang dikenal memancarkan dua foton gamma berenergi tinggi, yaitu 1.17 MeV dan 1.33 MeV [4]. Perbedaan signifikan dalam energi foton yang dipancarkan oleh kedua sumber ini menyebabkan karakteristik interaksi yang bervariasi dengan material, sehingga memerlukan pertimbangan khusus dalam desain perisai radiasi yang efektif [5]. Pemilihan material penahan yang tepat sangat krusial, tidak hanya dari segi efektivitas atenuasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek biaya, ketersediaan, dan kemudahan aplikasi di lapangan. Meskipun timbal telah lama diakui sebagai penahan radiasi yang superior karena densitas dan nomor atomnya yang tinggi, pertimbangan ekonomis dan ketersediaan mendorong eksplorasi alternatif atau kombinasi material yang lebih praktis untuk aplikasi spesifik [6]. Meskipun penelitian mengenai karakteristik atenuasi radiasi gamma oleh berbagai material telah banyak dilakukan, sebuah perbandingan komprehensif antara material umum seperti kayu, bata putih, beton, bata merah, dan timbal, khususnya dengan variasi ketebalan dan menggunakan kedua sumber radioaktif Cs-137 dan Co-60 secara bersamaan, masih memiliki relevansi yang tinggi untuk dieksplorasi secara empiris [7].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah: (1) Bagaimana efektivitas material kayu, bata putih, beton, bata merah, dan timbal dalam mereduksi intensitas radiasi gamma dari sumber Cesium-137? (2) Bagaimana efektivitas material kayu, bata putih, beton, bata merah, dan timbal dalam mereduksi intensitas radiasi gamma dari sumber Kobalt-60? (3) Bagaimana pengaruh variasi ketebalan masing-masing material terhadap laju dosis radiasi gamma yang ditransmisikan dari sumber Cs-137 dan Co-60? (4) Material penahan mana yang paling efektif dalam mereduksi radiasi gamma dari Cs-137 dan Co-60 berdasarkan nilai koefisien atenuasi linier (μ) dan Half-Value Layer (HVL)? Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan efektivitas atenuasi kelima material tersebut terhadap kedua sumber gamma, serta mengetahui pengaruh ketebalan terhadap laju dosis radiasi yang ditransmisikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris yang valid untuk mengidentifikasi material penahan yang paling efektif, serta memberikan kontribusi teoritis pada ilmu fisika radiasi dan panduan praktis dalam desain perisai radiasi yang efisien untuk berbagai fasilitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Radiasi pengion adalah jenis energi yang dilepaskan dari atom dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik. Radiasi gamma, khususnya, merupakan bentuk radiasi elektromagnetik berenergi tinggi yang berasal dari deeksitasi inti atom dan memiliki daya tembus yang sangat kuat. Ketika radiasi gamma melewati suatu material, terjadi interaksi antara foton gamma dengan elektron atau inti atom material tersebut [5]. Interaksi ini menyebabkan foton kehilangan energi dan/atau berubah arah, yang pada akhirnya mengurangi intensitas berkas radiasi yang ditransmisikan. Terdapat tiga mekanisme utama interaksi radiasi gamma dengan materi yang berperan dalam proses atenuasi ini: Efek Fotolistrik, Hamburan Compton, dan Produksi Pasangan. Efek Fotolistrik terjadi ketika foton gamma berinteraksi dengan elektron terikat dalam atom, mentransfer seluruh energinya kepada elektron tersebut, yang kemudian terlepas dari atom sebagai *fotoelektron*. Mekanisme ini dominan pada energi foton rendah dan material dengan nomor atom (Z) tinggi. Hamburan Compton terjadi ketika foton gamma bertumbukan dengan elektron bebas atau elektron terikat longgar, mentransfer sebagian energinya, dan foton terhambur dengan energi serta arah yang berubah. Mekanisme Hamburan Compton ini dominan untuk radiasi gamma dengan energi menengah (sekitar 0.1 MeV hingga beberapa MeV) pada sebagian besar jenis material. Terakhir, Produksi Pasangan terjadi ketika foton gamma berenergi sangat tinggi (lebih besar dari 1.022 MeV)

berinteraksi di dekat medan listrik inti atom, menghasilkan sepasang elektron-positron. Mekanisme ini menjadi dominan pada energi foton yang sangat tinggi dan pada material dengan nomor atom yang tinggi [5].

Intensitas radiasi yang ditransmisikan setelah melewati material penahan dapat dijelaskan secara kuantitatif dengan persamaan atenuasi eksponensial [6]:

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

Dalam persamaan ini, I adalah intensitas radiasi yang terdeteksi setelah melewati material penahan, yang diukur dalam satuan laju dosis seperti mikrosievert per jam ($\mu\text{Sv/h}$). I_0 merepresentasikan intensitas radiasi awal atau laju dosis sebelum radiasi melewati material penahan, dengan satuan yang sama seperti I . Konstanta e adalah basis dari logaritma natural, yang nilainya sekitar 2.718. Parameter kunci dalam persamaan ini adalah μ , yang disebut sebagai koefisien atenuasi linier. Koefisien atenuasi linier ini memiliki satuan invers panjang (misalnya cm^{-1}) dan menggambarkan probabilitas interaksi radiasi per satuan panjang material yang dilalui. Nilai μ sangat bergantung pada dua faktor utama: jenis material penahan (yang mencakup densitas dan komposisi atomnya) serta energi foton gamma yang datang. Secara intuitif, material yang lebih padat dan memiliki nomor atom yang lebih tinggi akan memiliki nilai μ yang lebih besar, mengindikasikan efektivitas yang lebih tinggi dalam melemahkan radiasi per satuan ketebalan. Terakhir, x adalah ketebalan material penahan yang dilalui oleh radiasi, diukur dalam satuan panjang seperti sentimeter (cm) [5].

Dari koefisien atenuasi linier (μ), dua parameter penting lainnya dapat diturunkan untuk karakterisasi efektivitas material penahan, yaitu Half-Value Layer (HVL) dan Tenth-Value Layer (TVL) [8]. HVL didefinisikan sebagai ketebalan material yang diperlukan untuk mengurangi intensitas radiasi menjadi tepat setengah dari intensitas awalnya [3]. HVL merupakan parameter praktis yang sangat berguna dalam desain perisai karena secara langsung menunjukkan berapa banyak material yang dibutuhkan untuk mencapai reduksi intensitas sebesar 50% [8]. Semakin kecil nilai HVL suatu material untuk sumber radiasi tertentu, semakin efektif material tersebut sebagai penahan [6]. Rumus untuk menghitung HVL adalah:

$$HVL = \frac{\ln(2)}{\mu}$$

TVL adalah ketebalan material yang diperlukan untuk mengurangi intensitas radiasi menjadi sepersepuluh dari intensitas awalnya [5]. TVL memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang ketebalan yang dibutuhkan untuk reduksi intensitas yang lebih signifikan (yaitu 90%). Rumus untuk menghitung TVL adalah:

$$TVL = \frac{\ln(10)}{\mu}$$

Kedua parameter ini (HVL dan TVL) sangat bergantung pada densitas material dan nomor atom efektifnya; secara umum, material dengan densitas dan/atau nomor atom efektif yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai HVL dan TVL yang lebih kecil. Selain itu, energi foton gamma juga memainkan peran krusial dalam menentukan nilai-nilai ini; radiasi dengan energi lebih tinggi (misalnya dari Co-60) umumnya lebih sulit diatenuasi dan memerlukan HVL/TVL yang lebih besar dibandingkan radiasi berenergi rendah (misalnya dari Cs-137) untuk jenis material yang sama [5]. Material umum yang diteliti dalam studi ini, seperti kayu, bata putih, beton, bata merah, dan timbal, memiliki karakteristik densitas dan komposisi atom yang bervariasi, sehingga akan menunjukkan kemampuan atenuasi yang berbeda terhadap sumber gamma Cs-137 dan Co-60. Cs-137 memancarkan energi gamma 0.662 MeV, sedangkan Co-60 memancarkan dua energi yang lebih tinggi yaitu 1.17 MeV dan 1.33 MeV [4]. Perbedaan energi ini akan menghasilkan respon atenuasi yang berbeda pada material yang sama, menegaskan pentingnya analisis komparatif dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian terbaru memperkaya pemahaman mengenai perisai radiasi. Misalnya, Abdulsalam et al. (2022) meneliti efektivitas campuran beton dengan tambahan serpihan baja dan menunjukkan peningkatan kemampuan atenuasi gamma secara signifikan pada sumber Co-60 [9]. Selain itu, studi dari Nasir et al. (2021) membandingkan material alami dan buatan, di mana timbal tetap unggul, tetapi beberapa material limbah industri menunjukkan potensi sebagai pengganti dalam kondisi tertentu [10]. Penelitian oleh Abbas et al. (2023) juga memperlihatkan bahwa komposit polimer yang diperkaya dengan logam berat seperti tungsten dapat menjadi alternatif ramah lingkungan dan fleksibel untuk pelindung radiasi [11]. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis komparatif terhadap beberapa material umum seperti kayu, bata putih, beton, bata merah, dan timbal terhadap radiasi gamma dari Cs-137 dan Co-60, guna memperoleh data empiris yang berguna dalam desain sistem proteksi radiasi yang aman dan efisien.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eksperimental untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas berbagai material dalam mereduksi intensitas radiasi gamma yang berasal dari dua jenis sumber radioaktif, yaitu cesium-137 (Cs-137) dan kobalt-60 (Co-60). Bahan-bahan yang digunakan sebagai perisai radiasi meliputi kayu, bata putih, bata merah, beton, dan timbal, yang masing-masing disiapkan dalam beberapa variasi ketebalan. Alat utama yang digunakan untuk pengukuran laju dosis radiasi adalah surveymeter ranger Sn. R 311051, sedangkan penggaris digunakan untuk mengukur ketebalan bahan dan jarak antar komponen. Demi menjaga keselamatan kerja selama proses eksperimen, operator selalu menggunakan dosimeter saku Atomtex sebagai alat pemantau dosis personal.

Proses eksperimen diawali dengan menyiapkan alat dan bahan, kemudian memilih sumber radiasi Cs-137. Sumber ini dikeluarkan dari kontainernya dan ditempatkan pada posisi yang telah ditentukan. Surveymeter diletakkan pada jarak tetap sejauh 50 cm dari sumber, dan pengukuran laju dosis awal tanpa bahan perisai dicatat sebagai I_0 . Setelah itu, dipilih salah satu jenis bahan perisai, lalu satu lempeng bahan tersebut (dengan ketebalan awal) diletakkan di antara sumber radiasi dan surveymeter. Laju dosis radiasi yang melewati bahan perisai diukur dan dicatat. Ketebalan bahan perisai kemudian ditambahkan secara bertahap dengan menumpuk lempeng tambahan, dan pengukuran laju dosis diulang untuk setiap variasi ketebalan hingga seluruh data untuk bahan tersebut terkumpul. Prosedur yang sama dilakukan untuk semua jenis bahan perisai dengan sumber radiasi Cs-137.

Setelah seluruh jenis bahan perisai selesai diuji menggunakan sumber Cs-137, sumber diganti dengan Co-60. Seluruh rangkaian pengukuran diulang dari awal untuk setiap jenis bahan perisai dan variasi ketebalannya. Setelah eksperimen selesai, sumber radiasi dikembalikan ke dalam kontainernya, dan dilakukan pengukuran laju dosis di permukaan kontainer untuk memastikan bahwa penyimpanan sumber telah aman. Data laju dosis yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menentukan efektivitas atenuasi masing-masing material dengan menggunakan persamaan atenuasi eksponensial $I = I_0 e^{-\mu x}$ di mana μ adalah koefisien atenuasi linier dan x adalah ketebalan bahan perisai. Selanjutnya, nilai half-value layer (HVL) dihitung dari nilai μ yang diperoleh. Analisis dilakukan untuk membandingkan nilai HVL antar bahan perisai untuk masing-masing sumber radiasi, serta membandingkan efektivitas bahan yang sama terhadap dua sumber radiasi yang berbeda. Selain itu, dianalisis pula kecenderungan hubungan antara ketebalan material dengan laju dosis radiasi yang ditransmisikan.

Gambar 1. Diagram Alir Prosedur Eksperimen Atenuasi Radiasi Gamma

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan interpretasi mendalam dari data eksperimental yang telah dikumpulkan, berfokus pada efektivitas atenuasi berbagai material penahan radiasi terhadap radiasi gamma dari sumber Cesium-137 (Cs-137) dan Kobalt-60 (Co-60). Analisis ini bertumpu pada nilai *Half-Value Layer* (HVL) yang dihitung untuk setiap material dan sumber, sebagaimana terangkum dalam Tabel 1 dan 2 dan divisualisasikan pada Gambar 1 (diagram batang yang terlampir). Hasil ini memungkinkan perbandingan kuantitatif kinerja proteksi radiasi dari material umum seperti kayu, bata putih, bata merah, beton, dan timbal, sekaligus meninjau pengaruh variasi ketebalan terhadap laju dosis radiasi yang ditransmisikan.

Tabel 1. Analisis data Laju Dosis menggunakan Sumber Cs-137 dengan berbagai Penahan Radiasi.

Cs -137	
Laju Dosis Sebelum menggunakan Penahan ($\mu\text{Sv/h}$)	Rata-rata Laju Dosis Sebelum menggunakan Penahan
119.8	119.9666667
121.2	
118.9	

Jenis Penahan Radiasi	Tebal (cm)	Laju Dosis ($\mu\text{Sv/h}$)	Rata-rata Laju Dosis ($\mu\text{Sv/h}$)	HVL (cm)
Kayu	6	93.63	92.64333	17.33
		89.9		
		94.4		
	12	76.3	73.66	
		72.34		
		72.34		
	18	57.6	59.85	
		61.08		
		60.87		
24	47.8	48.58667		
	49.51			
	48.45			
Bata Putih	6	81.11	81.38667	12.09
		79.95		
		83.1		
	12	60.59	59.25667	
		59.38		
		57.8		
	18	44.12	44.51333	
		43.91		
		45.51		
24	34.82	35.59333		
	35.1			
	36.86			
Bata Merah	4	70.27	71.12	5.59
		69.98		
		73.11		
	8	46.9	45.77	
		45.15		
		45.26		
	12	31.14	28.21	
		30.86		
		22.63		
Beton	5	46.6	47.84333	4.26
		47.11		
		49.82		
	10	24.93	24.18667	
		23.54		
		24.09		
15	14.34	13.97		
	14.1			
	13.47			
Timbal	0.5	76.9	77.32	0.87
		77.86		
		77.2		

	1	54.9	55.66667
		56.3	
		55.8	
	1.5	38.6	38.83333
		38.5	
		39.4	

Tabel 2. Analisis data Laju Dosis menggunakan Sumber Co-60 dengan berbagai Penahan Radiasi.

Co -60				
Laju Dosis Sebelum menggunakan Penahan		Rata-rata Laju Dosis Sebelum menggunakan Penahan ($\mu\text{Sv/h}$)		
219.3		217.7333333		
217.6				
216.3				
Jenis Penahan Radiasi	Tebal (cm)	Laju Dosis ($\mu\text{Sv/h}$)	Rata-rata Laju Dosis ($\mu\text{Sv/h}$)	HVL (cm)
Kayu	6	181.3	184.8667	24.32
		186.9		
		186.4		
	12	155.2	155.7333	
		152.5		
		159.5		
	18	127.5	127.7	
		130.1		
		125.5		
	24	106.6	107.8667	
		109.8		
		107.2		
Bata Putih	6	164.9	162.7	15.51
		159.9		
		163.3		
	12	127.5	124.9333	
		125		
		122.3		
	18	97.3	99.36667	
		102.5		
		98.3		
	24	81.6	82.7	
		82.8		
		83.7		
Bata Merah	4	146.4	146.5333	7.47
		147.7		
		145.5		
	8	102.4	102.5667	
		101.9		
		103.4		

	12	78.6 77.17 78.9	78.22333	
Beton	5	109.3	108.6	5.38
		108		
		108.5		
	10	61.45	60.48333	
		59.88		
		60.12		
	15	36.34	36.39	
		36.08		
		36.75		
Timbal	0.5	154	157.6	1.23
		160.5		
		158.3		
	1	124.7	126.8667	
		128.8		
		127.1		
	1.5	102.3	101.8667	
		102		
		101.3		

Gambar 2. Visualisasi Diagram Laju Dosis menggunakan Sumber Cs-137 dan Co-60 dengan Berbagai Penahan Radiasi.

Efektivitas material dalam mereduksi intensitas radiasi gamma dari sumber Cs-137 dan Co-60 menunjukkan pola yang konsisten, di mana kinerja penahan berbanding terbalik dengan nilai HVL-nya. Untuk sumber Cs-137, material dengan kemampuan atenuasi terbaik secara berurutan adalah Timbal (HVL 0.87 cm), diikuti oleh Beton (HVL 4.26 cm), Bata Merah (HVL 5.59 cm), Bata Putih (HVL 12.09 cm), dan Kayu (HVL 17.33 cm). Pola serupa juga teramati dengan jelas pada pengujian menggunakan sumber Co-60, di mana Timbal (HVL 1.23 cm) sekali lagi menduduki posisi teratas sebagai penahan paling efektif, diikuti oleh Beton (HVL 5.38 cm), Bata Merah (HVL 7.47 cm), Bata Putih (HVL 15.51 cm), dan Kayu (HVL 24.32 cm). Konsistensi peringkat ini menunjukkan bahwa properti intrinsik material, seperti densitas dan nomor atom efektifnya, memainkan peran fundamental dalam menentukan kemampuan atenuasi radiasi gamma, terlepas dari energi sumber radiasi yang digunakan. Timbal, dengan densitas dan nomor atom yang sangat tinggi, memiliki probabilitas interaksi foton yang jauh lebih besar melalui efek fotolistrik dan hamburan Compton dibandingkan material lain, sehingga membutuhkan ketebalan paling kecil untuk mereduksi intensitas radiasi. Sementara itu, material seperti kayu dan bata putih memiliki densitas yang lebih rendah, mengakibatkan interaksi foton yang lebih sedikit dan karenanya membutuhkan ketebalan yang jauh lebih besar untuk mencapai tingkat atenuasi yang sama.

Pengaruh variasi ketebalan masing-masing material terhadap laju dosis radiasi gamma yang ditransmisikan konsisten dengan hukum atenuasi eksponensial radiasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa penambahan ketebalan material penahan akan menghasilkan penurunan laju dosis radiasi yang menembus secara non-linier. Dalam analisis ini, untuk menentukan koefisien atenuasi linier (μ) dari data laju dosis, digunakan persamaan

atenuasi eksponensial $I = I_0 e^{-\mu x}$. Dengan mengambil logaritma natural dari kedua sisi persamaan, kita mendapatkan $I_n(I) = I_n(I_0) - \mu x$, yang kemudian memungkinkan perhitungan $\mu = \frac{I_n(I) - I_n(I_0)}{x}$. Setelah nilai μ diperoleh, HVL dihitung menggunakan rumus $HVL = \frac{\ln(2)}{\mu}$. Sebagai contoh rinci, mari kita perhatikan perhitungan HVL untuk **Bata Putih** dengan sumber **Cs-137**, di mana laju dosis awal (I_0) adalah 119.9666667 $\mu\text{Sv/h}$.

- Pada tebal 6 cm, laju dosis (I) terukur 81.38667 $\mu\text{Sv/h}$. Dari sini, μ dihitung sebagai $\frac{I_n(119.9666667) - I_n(81.38667)}{6} \approx \frac{4.7874 - 4.3993}{6} = 0.0647 \text{ cm}^{-1}$, menghasilkan HVL sekitar $\frac{0.693}{0.0647} = 10.71 \text{ cm}$.
- Ketika tebal Bata Putih ditingkatkan menjadi 12 cm, laju dosis menurun menjadi 59.25667 $\mu\text{Sv/h}$. Perhitungan μ menjadi $\frac{I_n(119.9666667) - I_n(59.25667)}{12} \approx \frac{4.7874 - 4.0818}{12} = 0.0588 \text{ cm}^{-1}$, menghasilkan HVL sekitar $\frac{0.693}{0.0588} = 11,78 \text{ cm}$.
- Pada tebal 18 cm, laju dosis yang ditransmisikan adalah 44.51333 $\mu\text{Sv/h}$. Ini menghasilkan μ sebesar $\frac{I_n(119.9666667) - I_n(44.51333)}{18} \approx \frac{4.7874 - 3.7958}{18} = 0.0551 \text{ cm}^{-1}$, menghasilkan HVL sekitar $\frac{0.693}{0.0551} = 12,58 \text{ cm}$.
- Terakhir, pada tebal 24 cm, laju dosis adalah 35.59333 $\mu\text{Sv/h}$. Perhitungan μ memberikan nilai $\frac{I_n(119.9666667) - I_n(35.59333)}{24} \approx \frac{4.7874 - 3.5721}{24} = 0.0506 \text{ cm}^{-1}$, menghasilkan HVL sekitar $\frac{0.693}{0.0506} = 13.69 \text{ cm}$.

Rata-rata dari nilai-nilai HVL individual ini, yaitu $(10.71+11.78+12.58+13.69)/4$, memberikan HVL rata-rata untuk Bata Putih terhadap Cs-137 sebesar sekitar 12.19 cm. Berdasarkan nilai HVL yang merupakan invers dari koefisien atenuasi linier (μ), **Timbal terbukti menjadi material penahan yang paling efektif** untuk radiasi gamma dari Cs-137 maupun Co-60. Ini ditunjukkan oleh nilai HVL Timbal yang paling rendah dibandingkan material lain (0.87 cm untuk Cs-137 dan 1.23 cm untuk Co-60). Nilai HVL yang rendah mengindikasikan bahwa hanya sedikit ketebalan timbal yang diperlukan untuk mengurangi intensitas radiasi menjadi separuhnya. Secara berurutan, efektivitas material menurun dari Timbal, Beton, Bata Merah, Bata Putih, hingga Kayu, yang sejalan dengan penurunan densitas dan nomor atom efektif material tersebut.

Perbandingan antara kedua sumber radiasi juga menunjukkan bahwa radiasi gamma dari Co-60, yang memiliki energi lebih tinggi (1.17 MeV dan 1.33 MeV), lebih sulit untuk diatenua dibandingkan dengan radiasi Cs-137 (0.662 MeV). Hal ini terbukti dari nilai HVL untuk Co-60 yang secara konsisten lebih tinggi untuk setiap jenis material dibandingkan dengan Cs-137 (misalnya, Kayu: 24.32 cm untuk Co-60 vs 17.33 cm untuk Cs-137). Fenomena ini terjadi karena foton gamma berenergi tinggi cenderung memiliki probabilitas interaksi yang lebih rendah, terutama melalui efek fotolistrik, sehingga daya tembusnya lebih besar dan memerlukan ketebalan perisai yang lebih besar untuk atenuasi yang sama. Meskipun tidak disajikan secara eksplisit, nilai TVL (*Tenth-Value Layer*) juga akan mengikuti tren yang sama, mengkonfirmasi bahwa Timbal tetap menjadi pilihan terbaik untuk reduksi intensitas 90%, meskipun membutuhkan ketebalan yang lebih besar dibandingkan untuk reduksi 50%.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap hasil eksperimen yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan fundamental dapat ditarik mengenai efektivitas material penahan radiasi terhadap sumber gamma Cesium-137 (Cs-137) dan Kobalt-60 (Co-60). Teridentifikasi bahwa efektivitas berbagai material dalam mereduksi intensitas radiasi gamma dari kedua sumber tersebut menunjukkan pola yang konsisten. Material Timbal secara konsisten menunjukkan kinerja superior, diikuti secara berurutan oleh Beton, Bata Merah, Bata Putih, dan Kayu, yang merefleksikan hubungan terbalik antara efektivitas penahan dan nilai *Half-Value Layer* (HVL) yang diperlukan. Pola ini secara langsung berkorelasi dengan densitas dan nomor atom efektif dari masing-masing material. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan ketebalan material penahan secara signifikan mempengaruhi laju dosis radiasi gamma yang ditransmisikan, dengan menunjukkan karakteristik atenuasi eksponensial di mana laju dosis menurun secara progresif seiring bertambahnya ketebalan perisai. Secara keseluruhan, Timbal terbukti menjadi material penahan radiasi gamma yang paling efektif untuk kedua jenis sumber, ditunjukkan oleh nilai koefisien atenuasi linier (μ) yang paling tinggi serta nilai HVL dan TVL yang paling rendah. Perbandingan antara kedua sumber radiasi juga mengindikasikan bahwa radiasi gamma dari Co-60, dengan energinya yang lebih tinggi, lebih sulit untuk diatenua dibandingkan dengan Cs-137, sebagaimana terlihat dari nilai HVL yang secara konsisten lebih besar untuk Co-60 pada semua jenis material yang diuji.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan hati yang penuh syukur, terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Bapak Imam selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan yang tak ternilai selama proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Dukungan Bapak sangat berarti bagi kelancaran dan penyelesaian penelitian ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dalam proses pengambilan data. Semangat kebersamaan dan bantuan praktis yang diberikan sangat mempermudah tahapan-tahapan eksperimen. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri atas segala upaya, ketekunan, dan dedikasi yang telah dicurahkan dalam menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian dan penulisan ini, dari awal hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "UNSCEAR 2020/2021 Report Volume I," United Nations : Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Accessed: Jul. 15, 2025. [Online]. Available: https://www.unscear.org/unscear/en/publications/2020_2021_1.html
- [2] E. Commission *et al.*, "Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards," International Atomic Energy Agency, Text, 2014. doi: 10.61092/iaea.u2pu-60vm.
- [3] V. T. Inc, "Atoms, Radiation, and Radiation Protection 4th edition | 9783527413522, 9783527805587," VitalSource. Accessed: Jul. 15, 2025. [Online]. Available: <https://www.vitalsource.com/products/atoms-radiation-and-radiation-protection-james-s-bogard-darryl-j-v9783527805587>
- [4] "NuDat 3." Accessed: Jul. 15, 2025. [Online]. Available: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/>
- [5] G. F. Knoll, *Radiation Detection and Measurement*. Wiley, 2024.
- [6] D. R. McAlister, "Gamma Ray Attenuation Properties of Common Shielding Materials".
- [7] D. Rezaei-Ochbelagh and S. Azimkhani, "Investigation of gamma-ray shielding properties of concrete containing different percentages of lead," *Applied Radiation and Isotopes*, vol. 70, no. 10, pp. 2282–2286, Oct. 2012, doi: 10.1016/j.apradiso.2012.06.020.
- [8] J. T. Bushberg, J. A. Seibert, E. M. Leidholdt, and J. M. Boone, *The Essential Physics of Medical Imaging*. Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
- [9] M. Abdulsalam, A. A. Alqarni, and N. Alshahrani, "Evaluation of steel-reinforced concrete as gamma shielding material for Co-60 sources," *Radiat. Phys. Chem.*, vol. 194, pp. 110038, 2022, doi: 10.1016/j.radphyschem.2021.110038.
- [10] S. Nasir, H. Yusof, and M. Azman, "Comparative analysis of industrial waste-based shielding materials against gamma radiation," *J. Radioanal. Nucl. Chem.*, vol. 330, pp. 927–936, 2021, doi: 10.1007/s10967-021-07851-9.
- [11] H. Abbas, R. Khalid, and S. Hameed, "High-density polymer–metal composites for radiation shielding: Mechanical and attenuation characteristics," *Mater. Today Proc.*, vol. 84, pp. 367–373, 2023, doi: 10.1016/j.matpr.2023.04.053.

LAMPIRAN

Gambar 2. Pengukuran Laju Dosis tanpa menggunakan Penahan Radiasi

Gambar 3. Pengukuran Laju Dosis menggunakan Kayu sebagai Penahan Radiasi

Gambar 4. Pengukuran Laju Dosis menggunakan Bata Putih sebagai Penahan Radiasi

Gambar 5. Pengukuran Laju Dosis menggunakan Bata Merah sebagai Penahan Radiasi

Gambar 6. Pengukuran Laju Dosis menggunakan Beton sebagai Penahan Radiasi

Gambar 7. Pengukuran Laju Dosis menggunakan Timbal sebagai Penahan Radiasi

Gambar 8. Surveymeter yang digunakan untuk mengukur Laju Dosis